
ТЕОРИЯ

ФРИДРИХ ЭНГЕЛЬС. НАЧАЛО ПУТИ

*Назарова Светлана Мироновна, —
канд. ист. наук*

Аннотация. В статье рассматривается ранний период жизни Энгельса, от гимназических лет и первых его публикаций в прессе о тяжёлом положении рабочих на фабриках

Вупперталя, с которым он был хорошо знаком лично. Его не останавливали ни обострение отношений с семьёй, ни постоянная занятость в работе торговых фирм, куда его направил отец. Он упорно занимается самообразованием, посещает лекции в Берлинском университете в качестве вольнослушателя, много читает и погружается в общественно политическую борьбу, которую провозгласили представители младогегельянского движения, участвует в их дискуссиях и обсуждениях. Завязавшаяся переписка с К. Марксом привела их к встрече и написанию совместного труда, ("Святое семейство"), в котором они обозначили свой полный разрыв с либеральным движением и изложили основные положения их нового мировоззрения, к которому пришли каждый своим путём.

Обстановка 1830-40 гг. в Европе была насыщена социальными противоречиями и конфликтами. Многочисленные социальные течения, школы, философские системы, возникавшие на этой почве, предлагали свои решения. К. Маркс и Ф. Энгельс, не порывая с прогрессивными идеями мировой философской и социалистической мысли, представили свой взгляд на основы развития социальных процессов, определяющих ход исторического процесса.

Ключевые слова. Ф. Энгельс, К. Маркс, социальные процессы, новое мировоззрение.

F. ENGELS. THE BEGINNING OF THE WAY

*Nazarova Svetlana Mironovna,
candidate of historical Sciences*

Abstract. The article examines the early period of Engels' life, from his gymnasium years and his first publications in the press about the plight of workers in the factories of Wuppertal, with which he was well acquainted personally. He was not stopped either by the aggravation of relations with his family, nor by the constant employment in the work of trading companies, where his father sent him. He stubbornly engages in self-education, attends lectures at the University of Berlin as an auditor, reads a lot and immerses himself in the social and political struggle that was proclaimed by representatives of the Young Hegelian movement, participates in their discussions. The ensuing correspondence with Karl Marx led them to meet and write a joint work ("The Holy Family") in which they marked their complete break with the liberal movement and outlined the main provisions of their new worldview, to which each came in his own way.

The atmosphere of the 30-40s. in Europe was full of social contradictions and conflicts. Numerous social trends, schools, philosophical systems that arose on this basis, offered their solutions. K. Marx and F. Engels, without breaking with the progressive ideas of world philosophical and socialist thought, presented their views on the foundations of the development of social processes that deter-

mine the course of the historical process.

Keywords. F. Engels, K. Marx, social processes, a new worldview.

DOI: 10.5281/zenodo.4754181

В прошлом году, 28 ноября, исполнилось 200 лет со дня рождения Фридриха Энгельса. Он внёс большой вклад в развитие общественной мысли, особенно в области социалистических и коммунистических мировоззрений. Энгельс был ближайшим соратником Карла Маркса, его единомышленником, в течение всей жизни их связывала крепкая дружба.

Начало положила их встреча осенью 1844 г. в Париже, куда Маркс вынужден был переехать из Германии, ввиду усиливающегося в стране реакционного режима. Во время этой встречи, не очень продолжительной, всего 10 дней, выяснилось, как писал Энгельс, их полное согласие во всех теоретических областях [6, с. 220]. Во время встречи Маркса и Энгельса был обсуждён и практически написан их первый совместный труд: “Святое семейство, или критика критической критики против Бруно Бауэра и их компании”. Мы отмечаем иронический запал и юношеский задор авторов (Энгельсу было 24, а Марксу 26 лет). Однако значение этой работы было велико. В ходе острой полемики они предложили не просто ещё одно среди многих распространившихся в то время сочинений “социалистических писателей”, они предложили свой ответ на запрос времени. Они шли к этим убеждениям независимо друг от друга, разными и трудными путями. Энгельс – сын состоятельного фабриканта, человека строгих религиозных и консервативных взглядов и Маркс, сын уважаемого в городе адвоката, почитателя идей Вольтера и Руссо.

30-40-е годы XIX века в Европе были временем острых политических и социальных конфликтов - восстание лионских ткачей во Франции, восстания в Германии, в Англии – чартистское движение. Эта была реакция на итоги Великой французской революции 1789-1794 гг. Революция была поистине великой, она привела к слому прежних политических и социальных отношений и охватила большинство стран Европы. Были вовлечены самые различные слои от мелких ремесленников и городской бедноты до состоятельных буржуа. Революция внесла дух раскрепощения, обогатила мир философских идей, культуру, за что её называли эпохой “Просвещения”, выдвинула теорию естественных и неотъемлемых прав человека, либеральных прав и свобод граждан. Её вершиной была якобинская конституция 1793 года, где провозглашалось, “цель общества – всеобщее благо”. Но итоги революции устраивали далеко не всех и оттолкнули многих. Именно поэтому в 20-30-40 гг. XIX в. идёт активное развитие социалистических идей, возникают различные направления, школы, идёт борьба различных философских течений.

Маркс и Энгельс в своём первом совместном труде “Святое семейство”, изложили основы своего нового мировоззрения, которые шли в русле задач и запросов эпо-

хи.

Путь Энгельса был далеко не простым, скорее сложным и сопровождался борьбой с семейным укладом, его традициями и внутренней борьбой. Он родился в семье состоятельного буржуа – текстильного фабриканта, все в семье подчинялось крайне строгим религиозным настроениям в духе пиеизма и консервативным взглядам.

В школьных и гимназических аттестатах Энгельса отмечается его стремление к расширению своих знаний, незаурядность его дарований. Особый интерес он проявил к занятиям по литературе, истории. Исключительные способности отмечаются в изучении иностранных языков. В гимназические годы он свободно читал и переводил с латыни, древнегреческого, владел французским и английским. В более поздние годы он освоил португальский, испанский, итальянский и голландский, а в итоге знал около 20-ти иностранных языков. Он увлекался поэзией, писал стихи, музицировал. После окончания гимназии думал о занятиях в Университете экономическими и юридическими науками. Но в 17 лет он, по настоянию отца, не закончив последнего курса гимназии, начинает изучение коммерческого дела и в течение 5-ти лет работает в фирме отца в родном городе Бармене, а затем проходит практику в крупной торговой фирме в Бремене.

После тихого и скучного Бармена Энгельс оказался в Бремене - это крупный порт, крупный торговый город с широкими международными связями, где бурлит общественная и политическая жизнь, распространяются оппозиционные настроения и либеральные идеи. Энгельс сближается с представителями “Молодой Германии” – кружка, созданного либерально настроенными литераторами. Членом кружка был Л. Бёрне, Энгельса восхищал не только его поэтический талант, но и его республиканские демократические убеждения. Этот кружок посещал и Г. Гейне, но не они определяли дух и настроения этого кружка. Довольно скоро Энгельс расстался с ними, как это видно по его статьям 1839 г. Их критика порядков Прусского государства опустилась до литературных споров абстрактного содержания, а в политических взглядах – они заняли позиции “золотой середины” [4, с. 274–275]. Окончательно Энгельс разрывает с ними в 1841 г. И открыто заявляет об этом в 1842 г., назвав их “претенциозными литераторами”.

Энгельс стремится установить связи с оппозиционной либеральной прессой. Здесь, в Бремене появилось его первое публицистическое произведение – “Письма из Вупперталя”, две статьи, вышедшие в журнале и виде серии статей [14, с. 451-472]¹. Девятнадцатилетний юноша своё первое публицистическое произведение посвящает социальным вопросам. Он с возмущением пишет о бедственном положении рабочих в родном городе Бармене, отмечает ужасающий контраст жизни

¹ Название Вупперталь происходит от названия р. Вупперталь, в долине которой находились города Бармен и Бремен.

рабочих и фабрикантов. Статьи вышли под псевдонимом Ф. Освальд и вызвали среди буржуа и обывателей города взрыв возмущения, обострили его отношения с семьёй и непонимание даже со стороны его гимназических товарищей. Энгельс продолжает печатать в ряде журналов свои критические статьи, обзоры, рецензии. Он находит время и для занятий лингвистикой, пишет стихи, увлекается музыкой, особенно Бетховеном [3, с. 263, 269-272].

В Бремене Энгельс сближается с младогегельяncами – представителями левого, радикального крыла учеников Гегеля. Ему была близка их критика реакционных порядков Прусского государства, христианской религии, ханжества и лицемерия её церкви – наболевшая для него тема, их борьба за политические свободы. Но главное, чему он отдаёт всё своё свободное время – самообразование. Он берётся за чтение трудов Гегеля – “Философия истории”, Штрауса – “Жизнь Иисуса”, Фейербаха – “Сущность христианства”.

Заметим, однако, что Энгельс гораздо глубже и шире, чем младогегельяncы, воспринял философскую систему Гегеля в целом. Он сумел увидеть в ней главное – мысль о поступательном движении в развитии человеческой истории, от простого к сложному, от низших форм к более зрелым, он увидел историзм и диалектику, взаимодействие окружающего мира и мира философских идей – такой увидел он картину мира. Свою роль в сближении Энгельса с младогегельяncами сыграла борьба, которую они вели в защиту гегелевской философии против нападков Шеллинга, специально посланного в Берлинский университет с целью разгромить идеи Гегеля. Энгельс пишет ряд брошюр и статей, а приехав в Берлин, продолжает эту борьбу.

Следующий год, осень 1841 - осень 1842 гг., Энгельс в Берлине. Он отбывает односторонний срок воинской повинности в качестве вольноопределяющегося и имеет право выбрать место. Для Энгельса это, конечно, Берлин, где есть возможность посещать лекции в Берлинском Университете в качестве вольнослушателя и продолжать своё образование. Это продолжение связей с младогегельяncами и возможность установить с ними личные отношения. Энгельс оказался в гуще политических событий. В Берлине Энгельс отбывает воинскую повинность в артиллерийской бригаде гвардейского пехотно-артиллерийского полка и по окончании получил звание бомбардира. Казармы бригады были расположены недалеко от университета. Что касается военного дела, заметим, что интерес к нему, как к искусству, как к военной науке, был далеко не последним и сохранился на протяжении всей его жизни.² [5].

Всё своё свободное время от военных занятий он отдаёт занятиям в университе-

² Во время революций 1848–1849 гг. в Европе, Энгельс рядом с Марксом был одним из редакторов «Новой Рейнской газеты», что было равносильно сражению на баррикадах; после подавления революции в Пруссии, он сражался в отрядах Баденско-Пфальцской революционной армии, а затем, в частях арьергарда прикрывал отступление отрядов к Швейцарской границе.

те. Посещает семинары, лекционные курсы. Особый интерес он проявляет к философии и истории, продолжает углублённое изучение философской системы Гегеля.

Вскоре, после приезда в Берлин, он становится членом “Докторского клуба”, который являлся центром духовной и политической жизни младогегельянцев, участвует в их дискуссиях, в их борьбе против Шеллинга, и здесь он был одним из самых активных. Энгельс ринулся в философско-политическую борьбу. Выходят его статьи и брошюры против Шеллинга, написанные ещё в Бремене. Руге, один из видных младогегельянцев, дал им высокую оценку.³

Несколько ранее “Докторский клуб” посещал Маркс, он закончил Берлинский Университет в марте 1841 г. и, получив степень д-ра философии, уехал в Бонн. Энгельс приехал в Берлин в сентябре 1841 г. Встреча, которая могла бы произойти, не состоялась. 1-го января 1842 г. в Кельне, при активном участии младогегельянцев. начала выходить “Рейнская газета». Энгельс в январе-феврале устанавливает с газетой сотрудничество и готовит несколько статей. Маркс тоже начинает сотрудничество с газетой в марте-апреле 1842 г.

В середине 1842 г. среди младогегельянцев назревает раскол, причиной которого в немалой степени стало усиление реакции в стране, что коснулось и университетов, и прессы, и других общественных институтов. Младогегельянцы представляли левое либерально-буржуазное крыло учеников Гегеля и оформились в 30-40 гг. XIX в. в Германии. Великая французская буржуазная революция вызвала своими итогами недовольство, как слева, так и справа. Философия Гегеля представляла своеобразную аристократическую оппозицию. Она выступала против всех материалистических идей, созданных эпохой Просвещения накануне революции. Против отрицания Бога, против широкого вовлечения народных масс в исторический процесс, против лозунга “Свобода, Равенство, Братство”. Гегелевская философия представляла некий компромисс буржуазного общества и монархии. Бога нет, но есть “абсолютная идея”, возникшая вне и независимо от природы и общества. “Абсолютная идея” есть творец и demiург всего, её саморазвитие воплощается в природе, затем – высшая ступень её саморазвития – человеческое общество, она воплощается в разумное государство, законы, мораль, нравственность. Младогегельянцы на основе восприятия ими гегелевской философии выступали с критикой религии, развивали идею самосознания, как итога независимого процесса мышления.⁴ Революции не нужны, нужны реформы. Разумное Государство и интеллигенция – вот движущая сила, «некритическая масса» не нужна. Диалектику Гегеля, как самую ценную и сильную её часть,

³ К. Маркс и Ф. Энгельс. Из ранних произведений. Статьи Ф. Энгельса: «Шеллинг о Гегеле», «Шеллинг и откровение», «Шеллинг – философ во Христе».

⁴ Притом были отброшены все изыскания французских материалистов XVIII-го века, Гольбах, Гельвеция и др. о связи человека и окружающего его мира.

младогегельянцы оставили в стороне. При первых же угрозах и давлении со стороны реакции они показали своё истинное лицо, проявили трусость. Эта часть берлинских младогегельянцев, объединившихся в группу “Свободные”, приверженцы т. н. идеи “критической критики”, полагали добиться с помощью лишь одной критики проведения либеральных реформ. В изменившейся обстановке они проявили раболепие и отступили перед властями.

Другая группа младогегельянцев – Фейербах, Маркс, Руге, Гесс, Веерт – продолжила борьбу. Энгельс тоже почувствовал отчуждение к “Свободным”, но у него не было трибуны, чтобы высказать своё к ним отношение. Сохранились две карикатуры, сделанные им в это время. Одна подписана им: “Свободные” – мы видим группу людей, у спорящих вздыбленные волосы, руки с поднятыми кулаками. Вторая карикатура без подписи, на ней коленопреклонённые представители от немецких буржуа перед прусским королём Фридрихом-Вильгельмом IV.

8 октября заканчивался срок военной службы Энгельса. Он возвращается в Бармен, задерживается в Кельне и посещает редакцию “Рейнской газеты”, но застаёт только Гесса. На обратном пути в Англию он снова посещает редакцию. Состоялась первая встреча Маркса и Энгельса, короткая, сдержанная, даже холодная [8, с. 391] – так описывает её Энгельс в своих воспоминаниях. Маркс мало знал ещё в это время об Энгельсе и принял его за одного из берлинцев – “Свободных”. А сам Маркс в это время, будучи уже на посту главного редактора газеты, переживал крайне обострившиеся отношения со “Свободными”. На страницах газеты Маркс ведёт борьбу за интересы мозельских крестьян-виноделов. Появилась целая серия его статей в их защиту [9, с. 119–160]. Сначала борьба с цензором, обращения, ссылки на юридические законы государства, наконец обращение к обер-прокурору провинции – не привели к результатам, газету грубо закрыли. Маркс очень усомнился и в разумности государства в частности, и в справедливости гегелевской философии в целом.

Закончился первый этап общественно-политической деятельности Маркса и Энгельса, связанный с либеральной оппозицией: отметим, что собственные позиции обоих были всегда либерально-демократические. Опыт столкновения идей, законодательства с реальной действительностью привел их к разрыву с либеральной оппозицией и либерализмом. Прусское государство, философская система Гегеля не являются воплощением “высшего разума”, справедливости, а философия Гегеля его “венцом”, политический вопрос не является главным, главный вопрос – социальный. Для обоих 1843 г. станет важным, переломным в подведении итогов и выборе дальнейшего пути.

После закрытия газеты Маркс почти до конца 1843 г. уединяется в Крейцнахе, где занимается пересмотром гегелевской философии, работает над рукописью “К критике гегелевской философии права”, планирует дальше охватить и другие аспекты – история, этика и прочие. Здесь же он работает над огромным массивом материала

по социально-политической истории Европы.

Энгельс после прохладной встречи с Марксом приезжает в Англию и 19 ноября приступает к ненавистой для него работе на прядильной фабрике “Эрмен и Энгельс” в Манчестере, где его отец был компаньоном. Рабочим кабинетом Энгельса стал Манчестер, в его рабочих кварталах, трущобах бедняков складывались его впечатления, настроения, личные контакты.

Энгельс устанавливает связи с рабочей прессой - «Новый нравственный мир» (New Moral World) – еженедельный журнал английских социалистов-утопистов; «Северная звезда» (Northern Star), орган чартистов, пишет для них статьи, устанавливает личные контакты с их лидерами. Один из них, Д. Гарни, увидев Энгельса впервые, пишет: «То был высокий, красивый молодой человек с лицом по-мальчишески юным» [1, с. 192]. У Энгельса был лёгкий, свободный стиль письма, наверно унаследованный от его увлечений литературой ещё в гимназические годы. Его стиль отличали краткость и ясность в изложении задуманной мысли. Энгельс посещает собрания оуэнистов, их лекции. Он знакомится с членами тайного общества немецких рабочих «Союз справедливых» и устанавливает личные связи с его руководителем В. Вейтлингом. Энгельс читает труды великих социалистов-утопистов - Фурье, Сен-Симона, Оуэна и высоко оценивает вклад, который сделали эти великие умы, «острое жало их критики», направленное в адрес буржуазного общества. Он всесторонне и глубоко подошёл к проблеме социального преобразования общества. Его аналитические выводы и взгляды развиваются стремительно. Работа Л. Штайна, которая для кого-то была источником мудрости, для него «...жалкая и худосочная книга» [11, с. 521].

Энгельс отмечает общий для всех утопистов недостаток – ограниченность их взглядов, их... «время миновало» [11, с. 527]. Действительно, они хоть и подхватили передовые идеи французских философов XVIII-го в. – человек и окружающая среда – вперёд не продвинулись, а продолжали строить планы и уточнять контуры «нового нравственного мира».

Работая в Манчестере, Энгельс пишет мало, больше наблюдает. В конце года он пишет две статьи, которые можно назвать выстрелом. Одну из них Маркс назвал “гениальной”. Речь идёт о статье Энгельса – «Наброски к критике политической экономии» [4, с. 544-571]. Маркс повторил эту оценку и в более поздней своей работе [10, с. 8]. Энгельс работал над статьёй в период 1843 (конец) – 1844 (январь). Она была написана по предложению “Немецко-Французского Ежегодника”, который Маркс и Руге предполагали издавать в Париже, но вышел только этот единственный, сдвоенный номер журнала (1844, январь - февраль).

Статья Энгельса “Наброски...” была его первой экономической работой. Маркс конспектирует её, делает ссылки (см. “Святое семейство”), она же послужила для него толчком к более глубокому изучению политэкономии. Маркс и до этого, ещё

осенью 1842 г., приступил к работе над трудами классиков английской политэкономии, но теперь он ведёт систематическую работу, читает А. Смита, Д. Рикардо и других авторов. Вот как оценил Маркс проведённую Энгельсом в этой статье работу: анализ структуры экономики буржуазного общества, набросок экономических категорий. Особенно высоко Маркс оценивает сделанный в статье анализ последствий частной собственности.

Энгельс развёртывает следующую картину: сама частная собственность, её существование приводит к конкуренции, где действует волчий закон. Появление монополий только обостряет эту борьбу, которая сопровождается закрытием предприятий, безработицей, обнищанием населения, идёт разрушение экономики, обостряются социальные отношения в обществе и как результат, происходит социальная революция. Энгельс вскрыл внутренне присущие этой экономике законы. Именно этот анализ последствий частной собственности отмечает Маркс. Прделанный Энгельсом анализ позволяет ему выделить чрезвычайно важную деталь в социальной сфере: она разделяется на собственно экономику и социальные отношения.

Вторая статья Энгельса, «Успехи движения за социальное преобразование на континенте», была написана для рабочей прессы, с которой он сотрудничал, и опубликована («The New Moral World» и «The Northern Star») в октябре-ноябре 1843 г. Это был обзор социалистического движения в европейских странах. Здесь отразился результат его работы, наблюдений, которые охватывают ряд стран – это Англия, Германия и особенно много и подробно он пишет о Франции. Со времён Великой революции, восстания Бабёфа и до 30-40-х гг. XIX в. В самом начале статьи он отмечает общее, что было характерно для той роли, которая отводилась народу при участии в этих событиях: «... политическая свобода есть мнимая свобода ... она лишь видимость свободы...; рабочих оттеснили в сторону и буржуазия одна воспользовалась плодами революции» [4, с. 525-541, 526, 529].

После выхода «Немецко-Французского-Ежегодника» в 1844 г. в Париже со статьями Энгельса, которые были высоко оценены Марксом, особенно «Наброски ...», между ними завязалась переписка. Как один, так и другой продолжали напряжённо работать. Теперь Маркс на основе пересмотра философской системы Гегеля, изучения материалов по социально-политической истории Европы сосредотачивается на экономических вопросах. Обнаружив в экономических статьях Энгельса то, чего ему так не хватало для собственного всестороннего анализа, он ведёт систематическое изучение трудов классиков английской политэкономии. Энгельс своей статьёй заострил внимание Маркса на этих вопросах, а выводы, сделанные им, конечно, ускорили продвижение Маркса,

Итоги этих исследований Маркс излагает в задуманном им труде «Экономическо-философские рукописи». Понятно, что он занят всесторонней разработкой нового мировоззрения. При их жизни этот труд не был опубликован. Тем более интересна

его судьба. Энгельс тоже продолжает свои исследования. Он посылает статьи в «Vorwärts», это рабочая газета, выходившая в Париже, в которой сотрудничал Маркс.

Осенью 1844г. Энгельс возвращается из Англии в Германию и с 28 августа по 8 сентября находится в Париже. Он посещает редакцию газеты “Вперёд” (Vorwärts), где Маркс редактирует его статьи [4, с. 598–617]. Маркс знакомит его с группой сотрудников газеты, которые сплотились вокруг редакции, вместе они посещают собрания французских социалистов и коммунистов. Энгельс непосредственно знакомится с французским рабочим движением, о котором он так много знал и писал. Сразу же по возвращению из Парижа в Бармен, Энгельс пишет Марксу: “Ни разу ещё я не был в таком хорошем настроении и не чувствовал себя в такой степени человеком, как в течение тех 10 дней, что я провёл у тебя” [7, с. 8].

Во время встречи решено было написать совместный труд. Он планировался как небольшая брошюра, иронически-полемического характера, объёмом 3 п.л., 7 разделов. Энгельс написал свою часть 1½ п.л. и оставил Марксу, который должен был закончить свою часть, подготовить текст к печати и договориться с издательством. В середине ноября Маркс сдал текст в издательство, труд вышел 24 февраля 1845 г. Во время этих двух с небольшим месяцев Энгельс торопит Маркса. В письме от 8-10 октября он просит не затягивать, выдвигает свои соображения и его можно понять. В это время, октябрь 1844 г. – январь 1845 г., он выступает в городах Рейнской провинции Бармене и Эльберфельде перед собравшимися рабочими с речами, которые вызвали заметное сочувствие.

Вот отрывок из этого, очень интересного для нас письма. “...наши люди там очень деятельны, но чувствуется недостаток в надлежащей опоре. Пока наши принципы будут развиты – в двух-трёх книгах – и не будут выведены логически и исторически из предшествующего мировоззрения ... вся эта работа остаётся половинчатой и большинство наших будут блуждать, как в темноте” [7, с. 5].

Это письмо Энгельса раскрывает, почему Маркс столь значительно увеличил свою часть, и позволяет понять, над чем он работает. Из письма также следует, что шёл обмен мнениями по уже написанному Марксом тексту.

Речь идёт о труде Маркса “Экономическо-философские рукописи”, который при его жизни так и не были опубликован. Этот труд явился результатом его обширных работ в Крейцнахе: пересмотр философии Гегеля, и систематическое изучение трудов английских экономистов, и обширные исследования по социально-политической истории европейских стран, а также влияния, которое на него оказали статьи Энгельса в “Немецко-французском Ежегоднике”. Целью труда была разработка новых взглядов на ход исторического процесса, создание основ нового мировоззрения. Маркс инкорпорировал, в различной форме, в свою работу “Святое семейство” содержание “Экономическо-философских рукописей”. Это включение чувствуется и по содержанию, и по духу обоих произведений, иногда мы обнаруживаем это текстуаль-

но [13].⁵

Первой задачей авторов “Святого семейства” было разоблачить младогегельянское движение, показать его никчёмность. Разложение идеологии младогегельянцев довело идеализм до абсурда. В своей среде братья Бауэры получили насмешливое прозвище “критическая критика”, за абсолютизацию идеи самосознания. “Святое семейство” – так Маркс назвал братьев и их “компанию”, поскольку следуя логике Гегеля, они сами преобразовали себя и превратились в “святое семейство”.

Маркс и Энгельс подчёркивают принципиальный разрыв не только с младогегельянами, но и со всей либеральной оппозицией. Которые довели до абсурда не только философские идеи, но и свои общественные позиции, отошли резко вправо, противопоставили себя, как кучку избранных, грубой, необразованной, пассивной массе. Центральной задачей было изложение основ своего нового мировоззрения.

Энгельс пишет общее введение (предисловие), первые три главы и часть следующей, где он в острополюемической форме излагает и развивает дальше свои взгляды по экономическим вопросам: противоречия буржуазной экономики, имманентно, внутренне присущие ей, где глубинной причиной является частная собственность. Энгельс развивает свои взгляды на историческую неизбежность как её появления, так и её гибели.

Маркс в своих первых разделах также обращает внимание на экономическую сторону, при этом ссылается на статьи Энгельса, указывает на его заслуги в разработке категорий буржуазной политэкономии – и особенно частной собственности и её последствий. Маркс отмечает двойственность и ограниченность позиций Прудона, который лишь выступил с резкой критикой частной собственности, но на этом и остановился. Маркс идёт дальше, рассматривая последствия частной собственности: бедность и богатство, пролетариат и богатство, как две противоположности, порождённые миром частной собственности, и заканчивает, заостряя это политически: “Пролетариат приводит в исполнение приговор, ... который частная собственность ... выносит себе самой” [4, с. 38-39].

Отметим, что Энгельс производит в “Набросках ...” свой анализ на примере нескольких стран, в основном – Англии. Что касается Маркса, то он, после критики и пересмотра философии Гегеля, излагает своё понимание общего развития исторического процесса. Он стремится расширить рамки исследования, не ограничиваясь пределами нескольких стран.

Маркс обращается к своим предшественникам, представителям французского материализма XVIII века, которые пытались до него применить материалистические

⁵ В своём исследовании Корню прослеживает связь этих двух работ Маркса, имея ввиду инкорпорирование текста «Экономическо-философских рукописей» в совместную с Энгельсом работу «Святое семейство».

воззрения (т. е. не спекулятивные, не идеалистические) к явлениям общественной жизни, как это сделал Фейербах в области природы в недавних своих работах. Маркс сам упоминает этих философов: цепочка имён, идущая от Локка до Гельвеция. Это представители целого философского направления - философии сенсуализма. Они выделили в области социальной философии проблему «человек и окружающая его среда». Именно в среде человек черпает свои знания, опыт, складывается его мораль, формируется его интерес. Итог - нужно сделать человеческими сами условия жизни человека.

Но само понятие “среды” расширилось и уточнялось, от поверхностного к более глубокому. Гельвеций вводит понятие “социальная среда”. Именно она есть главный, решающий элемент для того, чтобы создать условия, «где отдельный, частный интерес человека совпадает с общечеловеческим, где должны быть уничтожены сами источники антисоциальных преступлений» [2, с. 438].

Исходя из этого критерия, Маркс подходит к оценке своих предшественников, представителей идей утопического социализма и коммунизма, на основе их отношения к институту частной собственности. Теперь он выделяет: «...более научные французские коммунисты, Т. Дезами, Гей и другие развивают ...учение материализма как учение реального гуманизма и как логическую основу коммунизма» [5, с. 146]. В числе «других» можно упомянуть имена: Пийо, Лаппонере, Ляотьер, это соратники выше названных, за позицией которых установилось название «рабочий коммунизм» [12].

Для Маркса было чрезвычайно важно проследить эту связь, и логическую, и историческую, с идеями его предшественников – французских материалистов, в понимании развития общественных процессов. Более того, на этом пути Маркс сделал следующий, чрезвычайно важный шаг вперёд, подкрепив их и экономическими обоснованиями, в чем, заметим, была большая заслуга Энгельса. Более того, на основе анализа неизбежности гибели общества, где созданные его же экономической системой кризисы, социальные конфликты требуют его смены, Маркс смог показать, что эти законы действуют в любом обществе.

В итоге мы видим разработанную Марксом, при участии Энгельса, систему философских, экономических воззрений – целостную концепцию. Это были принципиально новые позиции. В дальнейшем эти положения уточнялись, развивались, оттачивалась терминология. Это - «Немецкая идеология» (1845-1846 гг.), работа, которая при жизни автора не была опубликована, как и «Экономическо-философские рукописи»; затем уже «Манифест Коммунистической партии» (1848 г.), «Капитал», с которым имя Энгельса тоже тесно связано.

Конечно, мы рассмотрели лишь один этап творчества Маркса и Энгельса, этап чрезвычайно важный, поворотный. Но мы смогли понять и оценить характер их творчества, их работы, их отношений. Они всегда были рядом, взаимно дополняли даро-

вания и способности друг друга. Без Маркса, Энгельс вряд ли бы смог разработать систему взглядов, систему нового мировоззрения. Но и Марксу без Энгельса было бы чрезвычайно сложно. Они оба служили общему делу, которому посвятили всю свою жизнь.

Литература

1. Воспоминания о Марксе и Энгельсе. М.: Госполитиздат, 1956.
2. Гельвеций. Соч., т. 1. М.: Мысль, 1973.
3. К. Маркс и Ф. Энгельс. Из ранних произведений, М.: Госполитиздат, 1956.
4. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., М.: Издательство политической литературы, 1955, т. 1.
5. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., М.: Издательство политической литературы, 1955, т. 2.
6. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., М.: Издательство политической литературы, 1961, т. 21.
7. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., М.: Издательство политической литературы, 1962, т. 27.
8. К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., М.: Издательство политической литературы, 1966, т. 39.
9. К. Маркс. Дебаты шестого Рейнского Ландтага. // К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., М.: Издательство политической литературы, 1955, т. 1.
10. К. Маркс. Наброски к критике политической экономии. Предисловие (1859 г.). // К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., М.: Издательство политической литературы, 1959, т. 13.
11. Л. Штайн. Социализм и коммунизм современной Франции. См: К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 1.
12. Назарова С.М. Проблема социальной революции в работах Т. Дезами. // «Французский ежегодник». М., 1975 .
13. О. Корню. Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Жизнь и деятельность. М.: Изд-во иностр. лит., 1961, т. 2.
14. Briefe aus dem Wupperthal. «Telegraph fur Deutschland». (Письма из Вупперталя. «Немецкий Телеграф», 1839, №49–52, 57, 59). // К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., М.: Издательство политической литературы, 1955, т. 1.